

Desde la periferia: activistas católicas uruguayas y españolas en la Unión Internacional de Ligas Católicas Femeninas (1910-1939)*

From the periphery: Uruguayan and Spanish Catholic activists within the International Union of Catholic Women's Leagues (1910-1939)

Alejandro Camino

Universidad de Sevilla

acamino1@us.es

 0000-0003-1532-8239

© del autor

Recepción: 25/11/2025
Aceptación: 16/2/2026
Publicación: 28/4/2026

Citación recomendada: Alejandro CAMINO, «Desde la periferia: activistas católicas uruguayas y españolas en la Unión Internacional de Ligas Católicas Femeninas (1910-1939)», *Rubrica Contemporanea*, 15/32 (2026), pp. 29-47. <<https://doi.org/10.5565/rev/rubrica.525>>

Resumen

En 1910 nació la Unión Internacional de Ligas Católicas Femeninas, la principal organización internacional de mujeres católicas. A pesar de sus pretensiones universalistas y de que tuvieron asociadas de buena parte del mundo, antes de la Segunda Guerra Mundial la organización tuvo un carácter eminentemente eurocéntrico, tanto por la nacionalidad de sus integrantes como por los países elegidos para reunirse. Asimismo, el peso de los territorios europeos no era simétrico, pues había una serie de centros de gravedad que dejaban al resto de los países con una presencia casi testimonial. El objetivo del presente artículo es analizar qué estrategias siguieron las mujeres católicas de los territorios periféricos de la organización, tanto europeos como extraeuropeos, para tratar de influir en la agenda de la Unión Internacional de Ligas Católicas Femeninas y que sus voces fuesen tenidas en cuenta. Me centro en los casos de Uruguay, el país de América Latina con más relevancia dentro de la organización internacional, y de España, un país periférico dentro de Europa y poco tenido en cuenta internamente.

Palabras clave: internacionalismo católico; asociacionismo; feminismo católico; censura teatral; modas modernas

* Esta publicación se integra en el proyecto I+D+i PID2023-147203NA-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER/UE.

Abstract

The International Union of Catholic Women's Leagues, founded in 1910, functioned as the principal international body for Catholic women. While it espoused universalism and its membership extended across multiple global regions, the organisation's character prior to the Second World War was demonstrably Eurocentric. This was evident in both the national composition of its members and the venues chosen for its assemblies. Moreover, the influence of European territories was not symmetrical, since a number of core regions held a disproportionate weight, leaving the remaining European countries with a largely token presence. The objective of this article is to examine the strategies employed by Catholic women from the organisation's peripheral territories, both within and beyond Europe. Their goal was to influence the agenda of the International Union of Catholic Women's Leagues and ensure their perspectives were duly considered. This study concentrates on the cases of Uruguay, the Latin American nation with the most significant internal leverage, and Spain, a frequently marginalised European peripheral country.

Keywords: Catholic internationalism; associationism; Catholic feminism; stage censorship; modern fashion

El catolicismo es una religión universal, pero su líder, el Papa, no tiene la capacidad de imponer ni su poder ni la doctrina católica fuera de la Ciudad del Vaticano. Para hacer frente a esta situación, desde el siglo XIX la jerarquía eclesiástica diseñó y controló una amplia red internacional de organizaciones¹. Sin embargo, la construcción de una red católica internacional femenina tuvo que esperar, pues solo comenzó a ser posible a inicios del siglo XX, y ante todo por dos razones. Por un lado, en los países en los que los católicos eran mayoría, para responder a los intensos conflictos entre la Iglesia y el Estado, en ese período empezaron a conformarse asociaciones de mujeres católicas seculares de carácter nacional (o regional, pero con fortaleza y representatividad). Fue el caso de países como Francia, España, Portugal, Uruguay o Argentina. A partir de este momento fue posible, por primera vez en la historia, crear redes de cooperación entre las principales organizaciones nacionales de mujeres católicas de cada país. Por otro lado, para el desarrollo de estas redes fue imprescindible que hubiese una identidad compartida por las militantes católicas de la época que les hiciera entender que era necesario actuar coordinadas. Se sentían imprescindibles a la hora de proteger al catolicismo de los avances de las ideas secularistas, las cuales llevaban ya más de un siglo ganando terreno².

1. El liderazgo francés y la creación de la Unión Internacional de Ligas Católicas Femeninas

En este contexto, las asociaciones de mujeres católicas francesas tuvieron la voluntad de ejercer un liderazgo global. Querían demostrar la vitalidad y el dinamismo del catolicismo en Francia y su rol central en el mundo católico, pues el país se encontraba en un

1. Vincent VIAENE, «Nineteenth-century Catholic internationalism and its predecessors», en Abigail GREEN y Vincent VIAENE (ed.), *Religious Internationals in the Modern World*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, p. 83.
2. Christopher CLARK y Wolfram KAISER (eds.), *Culture wars: secular-Catholic conflict in nineteenth-century Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

contexto de fuertes luchas entre clericales y anticlericales. Por ello, tanto la Ligue Patriotique des Françaises (LPF), fundada en 1902, como la Action Sociale de la Femme, creada en 1900, intentaron establecer redes por toda Europa y América³. Para lograrlo, primero era imprescindible que existiesen ligas nacionales fuertes en los distintos países, y ambas organizaciones, sobre todo la LPF, estuvieron dispuestas a trabajar por ello.

Aprovechando que a principios del siglo xx Uruguay era un país profundamente influido por la cultura francesa, y que además replicó buena parte de los conflictos entre clericales y anticlericales que se produjeron en Francia⁴, en el verano de 1906 la LPF impulsó la formación de la Liga de Damas Católicas del Uruguay (LDCU). Esta sería presidida hasta 1919 por María García Lagos de Hughes, a quien sucedería Margarita Uriarte de Herrera. La LDCU tuvo como modelo a su homóloga francesa e imitó incluso al *Echo de La Ligue Patriotique des Français*, órgano de prensa de las damas de la LPF, con la diferencia de que no fue una liga de masas, sino de señoras (en el sentido clasista que ellas mismas utilizaban de *señoras de bien*), aristócratas y burguesas.

La LDCU fue fundada en respuesta directa a las políticas secularizadoras implantadas por el primer Gobierno de José Batlle y Ordóñez, quien buscaba socavar los privilegios de la Iglesia católica y disminuir su influencia en la sociedad. En la creación e impulso de la organización, tuvo especial influencia el debate que desde 1904 condujo a la ley del divorcio de 1907⁵. Su actividad para oponerse a esta ley convirtió al movimiento católico femenino uruguayo en la avanzadilla de la región, y con el paso de los años la LDCU sirvió de modelo para otros países. Por ejemplo, tuvo influencia directa en la fundación de la Liga Chilena de Damas Católicas en 1912 y en su inclusión en las redes católicas internacionales⁶.

La Unión Internacional de Ligas Católicas Femeninas (UILCF)⁷ fue fundada en Bruselas en 1910 durante un congreso promovido por la LPF. Desde su nacimiento, la UILCF se convirtió en la más grande e importante organización internacional de mujeres católicas. La intención era establecer una federación internacional de ligas católicas femeninas que enfrentase de forma colectiva los problemas que, desde su perspectiva, estaban afrontando los católicos de todo el mundo. Al ser, desde su óptica, amenazas globales, entendían que era más eficaz luchar contra ellas de forma coordinada. Para la UILCF y para las ligas nacionales que la componían, las mujeres debían luchar contra todo aquello que consideraban genéricamente como los peligros del mundo moderno y

3. Emily MACHEN, «French Women and the Global Fight for Faith: Catholic International Religious Outreach in Turn-of-the-Century France», *The Catholic Historical Review*, 100 (2014), pp. 292-318.
4. Susana MONREAL, «El anticlericalismo en el Uruguay», en Roberto DI STEFANO y José ZANCA (comps.), *Pasiones anticlericales: un recorrido iberoamericano*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2013, pp. 245-288, esp. p. 280; Susana MONREAL, «Ardientemente anticlericales: la crisis de 1901 en Uruguay en perspectiva transnacional», *Estudios Ibero-Americanos*, 48/1 (2022), pp. 1-15, <<https://doi.org/10.15448/1980-864X.2022.1.35795>>.
5. Sobre el divorcio en Uruguay, María Dolores RAMOS PALOMO y Víctor J. ORTEGA MUÑOZ, «Sensibilidades, modernidad y divorcio en el Uruguay de Batlle: entre el reformismo social, la secularización y el bienestar privado (1907-1913)», *Cahiers de civilisation espagnole contemporaine*, 33 (2024), <<https://doi.org/10.4000/13tx8>>.
6. Christine EHRICK, *The Shield of the Weak: Feminism and the State in Uruguay, 1903-1933*, Nuevo México, University of New Mexico Press, pp. 45-47; Andrea Isolina ROBLES PARADA, *La Liga de Damas Chilenas: de la cruzada moralizadora al sindicalismo femenino católico, 1912-1918*, trabajo de fin de máster, Universidad de Chile, pp. 39-40, <<https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/114327>> (consulta en 20-1-2026).
7. La federación internacional ha sufrido varios cambios de nombre, tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial. Para evitar confusiones, siempre referencio a la UILCF con estas siglas, pues corresponden al nombre que más tiempo se usó antes de 1939. Para un análisis de la organización posterior a 1945: Inmaculada BLASCO y Mónica MORENO, «Españolas en el catolicismo internacional: la UMOFC, de la 'personalidad de la mujer' a la demanda de 'derechos inalienables'», en José Ramón RODRÍGUEZ LAGO y Natalia NÚÑEZ BARGUEÑO, *Mas allá de los nacionalcatolicismos: redes transnacionales de los catolicismos hispánicos*, Madrid, Sílex, 2021, pp. 391-420.

que, a su juicio, ponían en riesgo a la civilización cristiana, a la moralidad y al modelo de mujer y de familia que defendían. Estas amenazas eran, entre otras, las modas modernas, los libros y periódicos malsanos o las obras teatrales poco cristianas⁸.

La UILCF nació con la pretensión de convertirse en una organización verdaderamente global. Sin embargo, en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial no solo la mayor parte de las organizaciones de la federación provenían de Europa, sino que en ese continente tuvieron lugar todas las conferencias internacionales y reuniones de la junta directiva, que estuvo compuesta casi en su totalidad por europeas. América era el segundo continente más representado, pero su peso fue muy reducido en comparación con Europa. En el congreso de 1910, que condujo a la creación de la UILCF, solo participaron representantes de dos países no europeos: Uruguay y Brasil. En los años siguientes, se añadieron organizaciones de más países americanos, como los Estados Unidos de América, Canadá, México, Argentina, Chile o Perú. No obstante, solo tres organizaciones representaban a mujeres de otras partes del mundo, a pesar de los esfuerzos de la UILCF por fomentar que se uniesen organizaciones asiáticas y oceánicas, un problema que era compartido con otras organizaciones internacionales de mujeres⁹.

Las dificultades de la UILCF para convertirse en una federación que representase verdaderamente a las católicas de todo el mundo fue un desafío común en la época para las organizaciones internacionales. El internacionalismo era, fundamentalmente, europeo y norteamericano, lo cual fue una característica que no solo se dio en las asociaciones femeninas, sino también en las masculinas¹⁰. Esto provocaba que dentro de las organizaciones hubiese una enorme distancia entre sus centros de gravedad y los países periféricos. Por ejemplo, asistir a los congresos internacionales y a las reuniones de las federaciones requería largos viajes, lo cual demandaba mucho tiempo y era costoso¹¹. Esta distancia también influía en la capacidad de los países de la periferia para imponer su agenda, ya que las estrategias de las organizaciones internacionales, y este es el caso de la UILCF, frecuentemente estaban marcadas, no por un consenso, sino por el esfuerzo por llevar las cuestiones que preocupaban en un determinado país al plano general. Las preocupaciones que tenían las militantes católicas europeas no siempre coincidían con las que tenían las militantes latinoamericanas, asiáticas y oceánicas, una vez que estas se fueron incorporando a la federación internacional.

El primer centro de poder de la UILCF fue Francia debido a que la LPF se erigió en impulsora de la organización y su sede, encargada de actuar como intermediaria entre las distintas ligas, quedó establecida en París bajo el control de la propia LPF¹². Después, tras la Gran Guerra, el centro de poder quedó repartido entre Francia y los países que más adelante formarían el Benelux. La sede de la federación internacional quedó establecida en los Países Bajos (Utrecht), porque de allí era Florentine Steenberghe-Engeringh,

8. *El Eco de la Liga de Damas Chilenas*, 1-11-1912, pp. 1-2. Ver Magali DELLA SUDDA, «La Fédération internationale des ligues féminines catholiques (1910-1914), une internationale blanche», en Jean-Paul ZÚÑIGA (ed.), *Pratiques du transnational. Terrains, preuves, limites*, París, L'Harmattan, 2011, pp. 79-99.
9. *L'Univers*, 29-8-1910, p. 5; United Nations Library and Archives Geneva, R3957-5A-15927-394, «Private Conferences of Presidents of Catholic International Unions», <<https://archives.ungeneva.org/conferences-privees-des-presidents-des-internationales-catholiques>> (consulta en 15-11-2025).
10. David BRYDAN y Jessica REINISCH, «Introduction», en ídem e ídem (eds.), *Internationalists in European History. Rethinking the Twentieth Century*, Londres, Bloomsbury Academic, 2021, pp. 1-13, <<https://doi.org/10.5040/9781350118546.0006>>.
11. Marie SANDELL, «Learning in and from the West: international students and international women's organisations in the interwar period», *History of Education*, 44/1 (2015), pp. 6-7, <<https://doi.org/10.1080/0046760X.2014.953605>>.
12. *La Croix*, 3-4-1912.

su presidenta durante todo el período de entreguerras. Asimismo, Italia desempeñó un papel crucial, dado que Roma albergó la mayoría de los congresos internacionales del período. También hubo reuniones del Bureau en países como Bélgica, Austria, Polonia y Suiza, pues las representantes de estos países estaban al frente de la toma de decisiones de la federación.

En este sentido, es relevante analizar qué influencia tenían y qué aportaban los países de la periferia de la federación, aquellos que carecían de peso específico en la toma de decisiones y que quedaban en un segundo plano en los congresos y reuniones internacionales. El francés era la lengua oficial de la organización y en este idioma se emitía la correspondencia y se impartían las conferencias de los congresos. Sin embargo, en los congresos se organizaban grupos de estudio estructurados en torno a afinidades lingüísticas¹³. Esta medida estaba destinada a facilitar las discusiones, pero en la práctica implicaba que las delegadas no francófonas pertenecientes a un grupo lingüístico grande (como es el caso del español, pero no, por ejemplo, del polaco, pues no tenía sentido que las polacas se comunicasen solo entre sí) quedaran todavía más relegadas a los márgenes. Es cierto que las lideresas del movimiento católico de países no francófonos pertenecían a la clase media alta o alta, que habían recibido, habitualmente, una cuidada educación y que el francés no les era una lengua ajena, pero no siempre lo hablaban fluidamente.

España y Uruguay fueron dos de los países en los márgenes de la organización que más se esforzaron por revertir ese estado de cosas y formar parte del núcleo de poder de la federación, aunque no lo consiguieron por, entre otras razones, motivos lingüísticos y geográficos. En las siguientes páginas intentaré contribuir al conocimiento de la UILCF con la primera aproximación que existe a las relaciones de poder entre el centro y la periferia que había dentro de la federación, una tensión que fue típica de todas las organizaciones internacionales, de mujeres y de hombres, del período de entreguerras. Para ello, el objetivo del presente artículo es indagar en la capacidad de acción que tuvieron las militantes católicas uruguayas y españolas dentro de la UILCF y cómo estas gestionaron su papel secundario. La hipótesis de la que se parte es que las relaciones de poder internas de la federación internacional estaban profundamente influidas por elementos ajenos a la organización, como por ejemplo las jerarquías inherentes al sistema de las relaciones internacionales de la época. Las fuentes utilizadas para afrontar el análisis de esta cuestión son principalmente la prensa, tanto la oficial de las organizaciones como la generalista, y los documentos del Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca.

2. La lucha contra el teatro inmoral en Uruguay

Los católicos de todo el mundo habían asumido desde finales del siglo XIX la noción de que la prensa liberal y progresista, por no decir la socialista, era un enemigo a batir, al ser un instrumento de difusión de ideologías contrarias a sus intereses. En consecuencia, era necesario combatirla. Para ello, crearon lo que se denominó la *Buena Prensa*, y vinculados a esta se impulsaron muchos proyectos desde la primera década del siglo XX¹⁴.

13. Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca [AUPSA], caja 49, «Circulaire aux ligues affiliées», 7-10-1938.

14. José Leonardo RUIZ SÁNCHEZ, «Periodismo católico en Sevilla: de la Asociación de la Buena Prensa a la Junta Nacional de Prensa Católica (1900-1925)», en ídem (coord.), *Catolicismo y comunicación en la Historia contemporánea*, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2005, pp. 103-199; Diego MAURO, «La 'buena prensa' frente a la cultura de masas: cine, deportes y publicidad en el catolicismo (Rosario y Santa Fe, 1900-1960)», *Anuario*, 28 (2016), pp. 69-90, <<https://doi.org/10.35305/aei.v0i28.188>>.

Sin embargo, el teatro no era visto todavía con tanta preocupación. Muchos católicos lo juzgaban como un mero entretenimiento *inocente* o no ideologizado, pero poco a poco diversos grupos de católicos empezaron a alzar la voz y a señalar que, si bien sin llegar al nivel de la prensa, el teatro también estaba siendo utilizado por diversas ideologías para difundir sus ideas. En consecuencia, comenzaron a denunciar a los productores, directores y empresarios teatrales a quienes acusaban de utilizar la escena para inculcar, mediante la repetición, ideas que consideraban inmorales, impúdicas, pornográficas —entendidas como la representación de bajas pasiones, infidelidades o desnudez— o que atentaban contra la *civilización cristiana*. Aunque normalmente no especificaban qué eran aquellos comportamientos reprobables representados en la escena para no difundir esos malos ejemplos, aseguraban que podían corromper a las niñas y a las jóvenes y atacar contra la dignidad de las madres y de las esposas. Se preocupaban de las consecuencias que podían acarrear en las mujeres y no tanto en los hombres, porque se sentían más legitimadas para actuar en lo que respectaba a las mujeres y, además, porque entendían que ellas eran el último dique de contención contra la degeneración de la sociedad.

Siguiendo estos postulados, la LDCU impulsó numerosas campañas en pro de la *moralización y las buenas costumbres*, aunque la joya de la corona fue la Comisión de Censura Teatral, nacida en 1907 con el objetivo de protestar colectivamente por la inmoralidad del teatro y su influencia malsana. Esta iniciativa estuvo liderada por Laura Carreras de Bastos y contaba solo con seis miembros, lo cual es lógico porque la LDCU era una organización de elites y no de masas¹⁵. Las integrantes se percibían a sí mismas como parte de una elite privilegiada sobre la que recaía la responsabilidad de procurar el bienestar moral de la gente corriente extendiendo al conjunto de la sociedad la transmisión de valores de la que se encargaban, en calidad de mujeres, en el núcleo de sus hogares.

Su esfuerzo por *moralizar* la escena teatral era, por tanto, ante todo deudor de su autopercepción como guardianas de la moralidad, la familia y la fe. Se pensaban a sí mismas, en tanto que mujeres, madres y esposas, como defensoras de la moralidad de sus hijos y especialmente de sus hijas. A partir de este rol, justificaban su intervención en la esfera pública para extender esas virtudes al conjunto de la sociedad¹⁶. Las militantes católicas se esforzaron enormemente por presentar, ante cualquiera dispuesto a escuchar, su proyecto de censura teatral como fundamental para el devenir de las naciones, al entender que la inmoralidad en el teatro era una muestra del decaimiento de un país. Por este motivo, la LDCU llegó a atreverse a denunciar en la prensa católica francesa que el teatro más inmoral que existía era el francés, lo cual era un síntoma innegable de la degradación del país¹⁷.

Bajo la dirección de Laura Carreras, la iniciativa de la censura teatral adquirió una dimensión nacional y otra internacional. En Uruguay, la LDCU se centró en publicar avisos en la prensa para advertir de si las obras que se iban a representar eran (o no) perniciosas o inmorales. No prohibían ver las obras, pero recomendaban a las damas que no asistiesen y que, en el caso de que por error entrasen a un espectáculo de ese calibre, se retirasen ostensiblemente del teatro. En una sociedad en la que el *qué dirán* era importante, las damas católicas buscaban ejercer presión sobre los comportamientos sociales de las personas¹⁸.

15. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-9-1911, pp. 500-502.

16. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-5-1911, pp. 474-475; *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-9-1911, pp. 500-502; *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-7-1912, pp. 602-603.

17. *La Croix*, 21-11-1908, p. 4.

18. Inés CUADRO CAWEN, *Feminismos, culturas políticas e identidades de género en Uruguay (1906-1932)*, tesis doctoral, Universidad Pablo de Olavide, p. 130.

Con esta fórmula llegaron a conseguir que algunos empresarios teatrales les consultaran su opinión sobre si sus obras, o algunas escenas de estas, eran inmorales, para en ese caso quitarlas del repertorio y evitar mala publicidad. La razón es que esta fórmula de denuncia pública generó presión, no solo sobre las católicas, sino también sobre muchas damas protestantes y liberales, quienes se abstendían de acudir a las obras señaladas como inmorales¹⁹. En este punto se evidencia que las militantes de la LDCU no estaban en contra del teatro, sino que querían buscar la fórmula para que las obras de la cartelera beneficiasen su proyecto ideológico, en una clara muestra de lo que se ha denominado «recomposición religiosa de la modernidad»²⁰.

Esta fórmula de actuación les generó muchas críticas, tanto por parte de los liberales y de las izquierdas como de los católicos varones, pues muchos consideraban que se estaban entrometiendo en un terreno público que no les correspondía²¹. Por ello, estas mujeres fueron caricaturizadas e incluso insultadas. Paradójicamente, las promotoras de la censura teatral interpretaron estas acciones en clave persecutoria, aunque las presentaron a la vez como una prueba de su propio valor y se caracterizaron a sí mismas como heroínas por resistir estos embates, ya que estos no las hacían retroceder, sino unirse más y avanzar juntas²²:

todas las compañeras [del mundo entero] somos de una sola pieza, para defender la santa causa; y desconocen en absoluto a la mujer de nuestro temple, y de nuestros ideales, los que crean que con llamarla mojigata, tonta, vieja, fea, imbécil, o cursi la desarman por completo [...]. El ser amante de la moralidad, no tiene nada que ver con ninguno de estos defectos²³.

En el ámbito internacional, la LDCU se propuso desde sus inicios erigirse como referente para el resto de las ligas católicas femeninas en materia de censura teatral. Con este fin, y antes incluso de la creación de la UILCF, la LDCU estableció redes con activistas católicas de otros países —notablemente de Francia, España, Chile y Argentina— con el objetivo de alertarse mutuamente, y con antelación, de la llegada de compañías que representaban obras consideradas inapropiadas²⁴. Para ayudar con esta tarea, la LDCU se propuso publicar un índice que valorase el mayor número posible de obras teatrales, para que cualquier persona del mundo pudiese consultar su valoración de determinadas obras y estar prevenido de los riesgos que implicaba tal o cual función.

En Uruguay el primer gran éxito de la Comisión de Censura Teatral fue conseguir que el público no llenase las salas cuando se representó en 1908 la ópera *Salomé* de Richard Strauss, basada en la tragedia de título homónimo de Oscar Wilde²⁵. Este éxito traspasó fronteras y, tras informarse de ello en la prensa francesa, grupos de católicas españolas empezaron a demandar una iniciativa análoga en España. Sin embargo, cuan-

19. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-9-1911, pp. 500-502; *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 5-1916, pp. 1030-1031. Esta misma estrategia se utilizaba en Chile: *La Cruzada*, 15-11-1916, pp. 8-9.

20. Joseba LOUZAO VILLAR, «La recomposición religiosa en la modernidad un marco conceptual para comprender el enfrentamiento entre laicidad y confesionalidad en la España contemporánea», *Hispania sacra*, 60/121 (2008), pp. 331-354, <<https://doi.org/10.3989/hs.2008.v60.i121.58>>.

21. CUADRO, *Feminismos, culturas políticas e identidades de género*, pp. 133-134.

22. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-9-1911, pp. 500-502.

23. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 20-12-1912, pp. 637-640.

24. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-10-1913, pp. 743-744.

25. *La Croix*, 21-11-1908, p. 4.

do un par de años después las militantes católicas españolas intentaron evitar la representación de *Salomé*, no consiguieron sus objetivos²⁶.

3. La recepción internacional de la censura teatral

La Comisión de Censura Teatral se presentó desde el principio como una iniciativa con objetivos internacionales, al entenderse que la acción conjunta era mucho más eficaz. Pronto, la Ligue Patriotique des Françaises creó, a imitación de la obra uruguaya, un Comité de Censura Teatral, y desde entonces ambas iniciativas colaboraron estrechamente²⁷. Es más, la presidenta de la censura teatral francesa, Geneviève Le Roy Liberge, utilizaba los mismos argumentos que los empleados en Uruguay para abordar el problema del teatro inmoral²⁸.

El proyecto también fue imitado en Barcelona, impulsado por la presidenta de la Liga de Señoras Católicas para la Defensa Social, Caridad Giraudier²⁹, y muchos propagandistas católicos consideraron que sería interesante implantar una censura análoga en otras ciudades españolas³⁰. En Madrid, María de Perales y la Unión de Damas Españolas del Sagrado Corazón (UDE) lo intentaron y se esforzaron para luchar contra el teatro inmoral, como se ha visto en el caso de *Salomé*³¹. Sin embargo, las intentonas no cuajaron: cuando en 1914 visitó España la vicesecretaria de la Liga de Damas Chilenas y presentó su obra de Censura Teatral, creada a imitación de las uruguayas, María de Echarri, una de las principales propagandistas católicas españolas, se lamentó de que todavía no existiese en Madrid una iniciativa similar³².

Echarri llevaba tiempo alabando la censura teatral de Montevideo, especialmente por su estrategia de cara a que los empresarios aceptasen las exigencias de las espectadoras y eliminasen de su cartelera todas aquellas obras que, a juicio de las católicas, eran inmorales u ofendían los sentimientos religiosos:

como los empresarios lo que quieren es ganar, retirarán las obras dramáticas que sean causa del retraimiento de sus mejores clientes y se apresurarán a representar las que aquellas admiten como buenas. [...] [Quienes] tienen la sartén por el mango, porque dan el tono a los teatros y arruinan o enriquecen a los empresarios, quedan en el uso de la palabra³³.

Sin embargo, años después aseguraría que, a pesar del esfuerzo de algunas señoras por fomentar el boicot, la mayoría no estaban dispuestas a sacrificarse por él³⁴.

Cuando en 1910 se fundó la UILCF, la Comisión de Censura Teatral uruguaya ya tenía amplio reconocimiento internacional. Por ello, desde el congreso fundacional, el protagonismo uruguayo dentro de la federación internacional quedó concretado en esta

26. *El defensor de Córdoba. Diario católico*, 18-11-1908, p. 1; *El Heraldo de Madrid*, 7-1-1911, p. 5.

27. *La Croix*, 21-11-1908, p. 4; *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-2-1912, p. 564.

28. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-7-1912, pp. 602-603. La visión de esta mujer tenía una clara perspectiva transnacional y pensaba que gran parte de los problemas que a su juicio tenía su nación (como el auge del liberalismo o de la masonería) eran problemas compartidos: Geneviève LE ROY LIBERGE, *Trois mois en Portugal*, París, Bernard Grasset, 1910.

29. *La Cataluña. Revista semanal*, 8-10-1910, p. 646.

30. *La voz de Alicante*, 19-10-1908, p. 1; *El Monte Carmelo. Revista religiosa*, 1-11-1908, p. 838; *La regeneración: revista quincenal de acción católica*, 11-9-1909, p. 16; *La Hojita. Publicación semanal*, 7-8-1909, p. 3.

31. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-6-1912, p. 596; *El Universo*, 25-6-1912, p. 2.

32. *Revista católica de las cuestiones sociales*, 3-1914, p. 192.

33. *El Universo*, 14-10-1908, p. 1.

34. *Diario de Galicia*, 27-1-1914, p. 1; *Correo de Mallorca. Periódico católico*, 24-1-1914, p. 1.

cuestión, y su participación consistió en presentar un informe sobre la Censura Teatral³⁵. De cara al segundo congreso internacional de la UILCF (1911), la federación internacional solicitó a Laura Carreras que escribiese un proyecto que sirviera para combatir universalmente al teatro malsano. En su propuesta, Carreras expuso su creencia de que «el día que una Federación de Ligas Femeninas extienda sus valientes ramas por todo el Universo, dispuestas a *morir o vencer*, habremos resuelto el gran problema de moralizar el Teatro moderno»³⁶.

Un año después, en el tercer congreso internacional (1912), el proyecto propuesto por Carreras fue aceptado y se formó una Federación internacional Pro Arte Dramático.³⁷ Para darle estructura, se estableció que cada país perteneciente a la UILCF formaría una Secretaría para valorar las obras teatrales locales y enviar sus informes a la sede central para que fuesen reproducidos en la crónica mensual de la federación internacional.³⁸ Laura Carreras aseguró que este resultado era un «¡[...] gran triunfo para la pequeña Liga del Uruguay!»,³⁹ ya que la implantación de su plan convertía de forma oficial a la censura teatral uruguaya en un modelo para la federación internacional.

A partir de entonces, la obra de censura teatral iniciada en Uruguay se extendió más rápidamente a ambos lados del Atlántico. Poco después, iniciativas similares aparecieron en numerosos países europeos y norteamericanos (Alemania, Italia, Suiza, Portugal, Bélgica, Inglaterra, Canadá o Estados Unidos de América), aunque no gozaron del vigor que tenía en el país de origen o en ciudades como París y Barcelona. En cualquier caso, fue en América Latina donde la censura teatral uruguaya tuvo mayor repercusión. Estuvo presente en Chile, Argentina o Brasil, y se creó una red, dirigida desde Montevideo, para evitar que allí se representasen obras de teatro que las militantes consideraban inmorales⁴⁰. En cualquier caso, la LDCU no solo se esforzó por difundir la censura teatral al resto del mundo católico, sino que también intentó propagar su forma de hacerlo. Por ejemplo, las señoras uruguayas eran partidarias de tachar como perniciosas solo las obras clara y completamente malas y ser indulgentes con el resto, pues ser muy estrictas podía generar un efecto contraproducente⁴¹.

La constitución de la Federación internacional Pro Arte Dramático en el seno de la UILCF también impulsó el proyecto, que las damas uruguayas de la LDCU tenían entre manos desde 1907, de publicar un índice de obras teatrales evaluadas por ellas y destinado a la consulta pública. Las uruguayas encabezaron el proyecto adquiriendo un rol normativo y práctico como centro de conocimiento y clasificación, que para cuando fue sancionado por la UILCF contaba con más de 6.000 obras clasificadas, sobre todo por ellas, pero también por sus colaboradoras sudamericanas y europeas, especialmente de Francia y España⁴². Finalmente, y tras constantes promesas durante años acerca de su inmediata publicación, no fue hasta finales de 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando fue publicado en Montevideo el índice de la censura teatral bajo el nombre de *Pro-Arte Dramático*⁴³.

35. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-9-1910, p. 295.

36. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-9-1911, pp. 500-502.

37. *El Eco de la Liga de Damas Chilenas*, 1-10-1912, pp. 1-2.

38. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-9-1911, p. 505.

39. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-2-1912, p. 564.

40. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 20-12-1912, pp. 637-640. La iniciativa de Chile, inspirada por el caso uruguayo, a su vez inspiró a los católicos cubanos: *Diario de la Marina*, 8-1-1913, p. 4.

41. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-9-1911, pp. 500-502.

42. *Ibidem*.

43. *Pro-Arte Dramático. Clasificación de las obras estudiadas por la Comisión de Censura Teatral de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, Montevideo, Imp. 'La Buena Prensa', 1916.

Por mucho que desde la LDCU aseguraron que recibían pedidos diarios del extranjero, sobre todo de países latinoamericanos y de Francia y España, la realidad es que en la primera semana solo vendieron 250 ejemplares⁴⁴. Parece demasiado poco para haber supuesto una década de trabajo, por mucho que fuese una obra de consulta que sería adquirida más por bibliotecas y organizaciones que por individuos y cuya venta internacional se vería dificultada por la Primera Guerra Mundial. Precisamente fue este conflicto bélico el que acabó con el proyecto Pro Arte Dramático, a pesar de que Laura Carreras no se resignase e intentase volver a impulsarlo, motivo por el que siguió trabajando en un segundo tomo de Pro Arte Dramático, en el cual esperaba una mayor colaboración internacional. Sin embargo, este tomo nunca llegó a ver la luz⁴⁵.

Más allá de su papel pionero en la censura teatral, que se convirtió en un modelo internacional y en un centro de coordinación regional, Uruguay apenas ejerció influencia en la federación de otras maneras. Este peso se redujo todavía más cuando, tras la Primera Guerra Mundial, el foco de preocupación de la UILCF viró progresivamente del teatro al cine, ya que esta plataforma fue teniendo cada vez mayor alcance y capacidad de transmitir lo que las militantes católicas definían como ejemplos perniciosos. La consecuencia de este cambio de tendencia se manifestó con la desaparición de diversas obras de censura teatral. Por ejemplo, en 1921 se disolvió uno de los principales apoyos internacionales de la iniciativa de censura teatral uruguaya, el proyecto liderado por Caridad Giraudier en Barcelona, aunque en su órgano de propaganda siguió publicando avisos sobre la conveniencia de asistir o no a las obras teatrales que se estrenaban en la ciudad⁴⁶.

4. La Federación Sudamericana impulsada por Uruguay

Antes de la Gran Guerra, las ligas latinoamericanas estaban convencidas de que la UILCF era el marco adecuado para organizarse globalmente. Sin embargo, los países de América Latina, inclusive Uruguay, tenían un escaso peso específico dentro de la federación internacional. De hecho, todo lo explicado hasta ahora ha omitido un elemento fundamental: las uruguayas, por norma general, no estuvieron presentes en los congresos internacionales de la UILCF.

A la reunión preliminar a su fundación acudieron como delegadas uruguayas María Z. de Harley (vicepresidenta del Consejo Superior) y Elina García Gómez (secretaria de la liga juvenil). Sin embargo, desde entonces estuvieron normalmente ausentes de los congresos internacionales celebrados en Europa por las dificultades que les generaban las largas distancias. En los siguientes congresos de la UILCF, la presidenta de la LDCU, María García Lagos, cedió la representación de la liga a personas de confianza que estaban en Europa, como la secretaria general de la LPF, María Frossard⁴⁷. Como las uruguayas no pudieron asistir al congreso internacional de 1911, fue Le Roy Liberge (presidenta de la Censura Teatral de París) quien presentó el proyecto Pro Arte Dramático que había escrito y diseñado Laura Carreras⁴⁸.

44. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 1-1917, p. 1075.

45. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 11-1921, pp. 2328-2329.

46. *Ibidem*.

47. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-11-1910, pp. 420-421; *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 20-12-1912, pp. 649-650; *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-10-1913, pp. 743-744.

48. *La Voix du peuple. Organe de l'Union conservatrice du Gers*, 30-6-1911, p. 2; *L'Express du Midi. Journal quotidien de Toulouse et du Sud-Ouest*, 30-6-1911, p. 14; *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-9-1911, p. 505.

Toda esta situación no cambió tras la Gran Guerra, cuando la UILCF retomó su actividad habitual. En el primer encuentro oficial de la UILCF tras la contienda, una reunión de su Bureau en Cracovia en abril de 1921, se diseñaron los temas a tratar en el siguiente congreso internacional y se eligieron las respectivas comisiones que debían abordar cada uno de estos. María García Lagos fue encargada, junto a otras mujeres, de la comisión que debía trabajar sobre la inmoralidad de las modas, bailes, teatros y cines. Si bien esto demuestra que en la federación internacional no se olvidaba el papel destacado que habían tenido las damas uruguayas en esta materia, Uruguay no tuvo representantes en la reunión. Por ello, la LDCU se enteraba de las resoluciones tanto de este como de los siguientes encuentros de la UILCF a través de las representantes argentinas (delegación que apostaba por ser representada por compatriotas que vivían en Europa), francesas o españolas⁴⁹.

En esos momentos, las ligas sudamericanas se dieron cuenta de que la situación no iba a cambiar en el futuro próximo y que estaban destinadas a ser completamente periféricas en la federación internacional. Esta situación provocó que la LDCU tratase de impulsar en 1923 una federación internacional sudamericana con el objetivo de que los intereses de las ligas latinoamericanas estuvieran mejor representados en la toma de decisiones de la UILCF y aumentasen su influencia dentro de la organización⁵⁰. Esta iniciativa refleja la conciencia de la liga uruguaya de la necesidad de articular los intereses y desafíos específicos latinoamericanos frente a una organización centralizada en Europa. Esto indica que la *periferia* no solo seguía las directrices provenientes del centro, sino que también diagnosticaba problemas dentro de la estructura internacional, aunque lo hacía por defender sus propios intereses y no por mejorar el funcionamiento del conjunto de la organización, y proponía posibles soluciones.

En un primer momento, en Uruguay hubo optimismo con que la iniciativa, que era apoyada por el arzobispado uruguayo, llegase a buen puerto. Incluso, la Liga publicó que el cardenal protector de la UILCF, Merry del Val, había asegurado que la idea de la federación sudamericana era no solo «oportuna, sino muy necesaria»⁵¹. Sin embargo, cuando María García Lagos viajó a Roma para tratar de que el Vaticano aprobase el proyecto, se encontró de sopetón con la realidad⁵².

Allí Merry del Val le informó de que la Santa Sede no consideraba apropiada la propuesta, por miedo a que la federación sudamericana generase un movimiento de independencia que desmembrase la federación internacional. Aunque el cardenal reconocía las observaciones uruguayas sobre la baja representación de las ligas sudamericanas en las reuniones y eventos celebrados en Europa, la única alternativa que ofreció fue la posibilidad de celebrar «Asambleas internacionales entre las Ligas Americanas para coordinar planes y aunar esfuerzos», pero siempre bajo la supervisión de la UILCF y del Vaticano⁵³. Esto podría haber sido una solución intermedia que satisficiera a todas las partes, pero rápidamente quedó en agua de borrajas. A pesar de este revés, la liga uruguaya decidió aceptar la situación y someterse a la autoridad de la Iglesia, por mucho que eso implicase resignarse a asumir en adelante un papel totalmente secundario.

En esta coyuntura, las católicas españolas pertenecientes a la UILCF entraron en acción. Ellas llevaban tiempo aspirando a establecerse, por razones históricas e idiomáti-

49. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 11-1921, pp. 2328-2329; *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 8-1922, pp. 2398-2402; *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 8-1923, pp. 2484-2485.

50. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 11-1923, p. 2498.

51. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 3-1923, p. 2462.

52. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 11-1923, p. 2498.

53. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 5-1924, pp. 2551-2552.

cas, como enlaces entre la sede de la federación internacional, cuyo corazón estaba en Europa, y las ligas sudamericanas. Ya lo habían intentado antes, sobre todo durante la Gran Guerra, cuando las mujeres de la UDE habían tratado de erigirse como referencia para las ligas que pertenecían a países neutrales⁵⁴. No obstante, los resultados prácticos que obtuvieron fueron nulos.

Desde el final de la Gran Guerra, las organizaciones católicas hispanoamericanas empezaron a conformar redes específicas⁵⁵. Consecuentemente, la Junta Central de la Acción Católica de la Mujer (ACM) llevaba pergeñando desde su creación (1919) un viaje a América Latina para tratar de conformar una organización y adoptar ese rol de liderazgo en la región que las militantes católicas españolas entendían como cuasi natural por herencia histórica. El momento elegido se produjo poco después del freno vaticano a la federación internacional sudamericana. La Junta Central de la ACM organizó en 1926 una comisión con la misión de viajar a América Latina para tratar de conformar una unión hispanoamericana aprovechando la excusa que ofrecían los preparativos del Primer Congreso Femenino Hispanoamericano, celebrado en el marco de la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929). La comisión estuvo integrada por Rufino Truébano, consiliario de la organización; Carmen Cuesta, lideresa de la Institución Teresiana, y Carmen García Loygorri, la única representante permanente de España en el Bureau de la UILCF⁵⁶.

La comisión visitó primero Montevideo y a las dirigentes de la LDCU, liga que lideraba la acción católica femenina en la región y que tenía un contacto permanente con la ACM, pues las lideresas de ambos países intercambiaban abundante correspondencia y sus órganos de difusión se leían a uno y otro lado del Atlántico⁵⁷. Después, acudió a Buenos Aires, donde se citó con las lideresas de la Liga de Damas Argentinas y, finalmente, fue a Santiago de Chile, donde se reunió con las responsables de la Liga de Damas Chilenas. Además, fueron recibidas por los presidentes de las tres repúblicas. Según publicitaba la propia Carmen García Loygorri, este acercamiento tenía el objetivo último de crear una confederación femenina hispanoamericana, integrada dentro de la UILCF. Ella planteaba que esta agrupación confederal agrandaría la UILCF y sería una nueva fuerza fundamental que ayudaría a la causa católica⁵⁸.

Fruto de este trabajo preliminar, el Primer Congreso femenino Hispanoamericano de 1929 fue el evento elegido para que quedase definitivamente constituida la Confederación de Ligas Femeninas Católicas Hispanoamericanas, aprovechando que era la primera vez en la historia en la que las mujeres de todos los países de Hispanoamérica iban a reunirse para trabajar juntas⁵⁹. Sin embargo, este proyecto tuvo muy corto recorrido y fracasó por los mismos motivos por los que lo había hecho la iniciativa uruguaya para constituir una federación sudamericana: dentro de la UILCF no podía haber más organizaciones supranacionales, porque el Papa temía que eso complicara su control de la organización. En consecuencia, tanto el proyecto propiamente latinoamericano como el hispanoamericano, liderado por las españolas, quedaron lejos de dar los frutos esperados de obtener mayor influencia dentro de la federación internacional.

54. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 7-1915, p. 942; *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 5-1916, pp. 1030-1031.

55. Ángela PÉREZ DEL PUERTO, «Las redes transnacionales de mujeres de Acción Católica», en Pilar TOBOSO (coord.), *Redes, alianzas y grupos de poder en el mundo atlántico*, Madrid, Síntesis, 2016, pp. 210-211.

56. *El Universo*, 13-8-1926, p. 13.

57. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 7-1923, pp. 2476-2477.

58. *El Universo*, 12-11-1926, p. 10. La Confederación femenina hispanoamericana venía planteándose desde 1925: *El Debate*, 28-11-1925, p. 3.

59. *La Lectura dominical*, 27-4-1929, p. 11; *Diario de la Marina*, 10-8-1930, p. 37.

5. Los esfuerzos de las militantes católicas españolas desde la periferia europea

Al igual que Uruguay, España fue uno de los países miembro de la UILCF desde su nacimiento. Además, fue uno de los pocos territorios que contó en el primer congreso internacional con dos ligas representantes: la UDE, de Madrid, y la Liga de Señoras para la Defensa Social, de Barcelona⁶⁰. Más adelante, se unieron a la UILCF otras organizaciones, como la ACM, la Obra de los Intereses Católicos de Valencia o el Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas.

La situación de España fue diferente a la de Uruguay, aunque su peso en la federación internacional también fue pequeño, porque dentro de esta era considerado un país periférico de Europa. En el primer congreso de la federación internacional, cuando el número de delegaciones y delegadas participantes era todavía muy reducido, las dos representantes españolas, tanto Caridad Giraudier como sobre todo la marquesa de Unzá del Valle, tuvieron mucho protagonismo. Esta última tuvo un papel clave a la hora de convencer al resto de delegadas de la necesidad de hacer coincidir los siguientes congresos de la UILCF con los congresos eucarísticos internacionales para así facilitar la asistencia de delegadas. *Casualmente*, el siguiente congreso eucarístico se celebraría en Madrid. Además, se acordó que la presidenta sería rotatoria y tendría un año de mandato, que se adjudicaba a la representante del país donde tuviese lugar el siguiente congreso internacional, al que se confiaba la organización de este⁶¹. Esto convirtió a la marquesa de Unzá del Valle, lideresa de la UDE, en la presidenta de la UILCF por un año.

El Congreso Eucarístico Internacional fue un evento fundamental para los católicos españoles a la hora de presentarse ante el mundo, y también ante sus adversarios políticos en el suelo nacional, como una potencia del catolicismo internacional⁶². El segundo congreso internacional de la UILCF fue percibido por las militantes católicas españolas exactamente de esa misma forma⁶³. Al ser celebrado en Madrid, este fue el encuentro de la federación internacional donde hubo más protagonismo español, tanto antes como durante el congreso. A pesar de que el evento apenas fue anunciado en la prensa española hasta prácticamente el día anterior, las lideresas españolas tuvieron que hacer un esfuerzo proselitista internacional para difundir la convocatoria. Por ejemplo, María de Echarri promocionó en el periódico brasileño *A Cruz* los dos grandes eventos que se iban a celebrar en Madrid para que las brasileñas, representantes del otro país de América del Sur que participó en el congreso inaugural de la UILCF, tomaran parte de estos congresos a pesar de las dificultades logísticas⁶⁴.

Durante el congreso, la delegación española alcanzó un nivel de protagonismo que jamás volvería a disfrutar antes de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la marquesa de Unzá del Valle presidió algunas sesiones; el reverendo Juan José Santander, fundador junto a Echarri del Sindicato Obrero femenino de la Inmaculada de Madrid, dio una conferencia sobre los problemas de las obreras y cómo mejorarlos a través del sindicalis-

60. *La Cruz. Diario católico*, 10-7-1913, p. 2.

61. *Revista católica de las cuestiones sociales*, 7-1911, pp. 32-33. Estas reglas del juego cambiaron en 1913. En esa fecha el Papa aprobó los estatutos de la UILCF y obtuvo amplio control de la federación, adquiriendo entre sus atribuciones la elección de la presidenta.

62. Natalia NÚÑEZ BARGUEÑO, *Fe, modernidad y política. Los congresos eucarísticos internacionales. Madrid, 1911-Barcelona, 1952*, Granada, Comares, 2024.

63. *Revista católica de las cuestiones sociales*, 7-1911, p. 36.

64. Tânia ZIMMERMANN y Ana Carolina OLIVEIRA CARLOS, «Relações e representações de gênero no jornal *A Cruz* (1910-1915), de Mato Grosso», *Ciências & Letras*, 54 (2013), pp. 50-52.

mo, y María Perales abordó los problemas generados en la sociedad por las modas inmorales⁶⁵.

Sin embargo, desde el fin de este congreso las organizaciones españolas que integraban la UILCF perdieron mucho protagonismo, aunque no fue por falta de esfuerzo. Hasta la Gran Guerra, buscaron una posición relevante dentro de la UILCF a través de la difusión de sus iniciativas para combatir lo que los católicos denominaban la indecencia en el vestir de las mujeres, aunque en ocasiones abordasen otros temas, como los problemas generados por el teatro inmoral o la explotación que sufrían las obreras en el mundo del trabajo⁶⁶. Al fin y al cabo, estas eran preocupaciones globales que los católicos consideraban prioritarias.

Durante el primer tercio del siglo xx, los sectores católicos de todo el mundo sufrieron ansiedad por la cada vez mayor autonomía de las mujeres y el aumento de su sexualización. En los discursos normativos de los católicos sobre la sexualidad, las mujeres aparecían como protectoras de la moralidad, salvaguardas de la fe y mediadoras de la salvación de los hombres⁶⁷. No obstante, los intelectuales católicos planteaban que las mujeres no podían cumplir esta función protectora si perdían su virtud, y las modas inmorales contribuían enormemente a que se diese esta situación. Por ello, planteaban que la más precisa manifestación exterior de la corrupción moral y de la degeneración de una mujer era su vestimenta. De hecho, cuando estas costumbres se extendían entre las mujeres de un país, consideraban que era una exteriorización de la decadencia de una nación.

En consecuencia, las transformaciones que experimentaron las modas femeninas en este período no fueron consideradas como un problema más para el pensamiento católico transnacional, sino como uno de los principales retos que afrontaban las sociedades occidentales. Al asimilar esta creencia, muchos católicos defendieron que la lucha contra las modas modernas debía tener un estatus de «Cruzada»⁶⁸. Así se le daba un cariz de guerra santa moderna a esa lucha, equiparándola con acontecimientos del pasado fundamentales para la autopercepción de los católicos contemporáneos.

Las ligas de mujeres católicas en España se esforzaron desde comienzos del siglo xx por luchar contra las modas que percibían como inmorales y fundaron diversas organizaciones con este objetivo. Por ejemplo, en 1911 se intentó constituir en Barcelona «La Liga del Decoro femenino»⁶⁹, pero en el caso de que se pusiese en marcha tuvo un corto recorrido. Fue la «Cruzada de la Modestia Cristiana», iniciativa fundada por las Hijas de María de Orihuela (Alicante), la que se consolidó y alcanzó un carácter nacional. De hecho, el Comité Nacional de la Cruzada de la Modestia Cristiana quedó constituido poco después por la Junta de la UDE⁷⁰. Su medida práctica estrella fue fundar una casa para fomentar la moralidad donde las señoras podían encontrar figurines elegantes, pero a su juicio decentes. Esta iniciativa rápidamente contó con la aprobación y el apoyo de la jerarquía eclesiástica española y vaticana⁷¹.

65. *El Debate*, 27-6-1911, p. 2; *Revista católica de las cuestiones sociales*, 7-1911, pp. 32-33.

66. *El Salmantino*, 7-9-1912 septiembre 7, p. 1; *La Cruz. Diario católico*, 22-7-1914, p. 2.

67. Nerea ARESTI, «La peligrosa naturaleza de Don Juan. Sexualidad masculina y orden social en la España de entreguerras», *Cuadernos de historia contemporánea*, 40 (2018), p. 17, <<https://doi.org/10.5209/CHCO.60320>>.

68. *El Restaurador. Diario de propaganda católico-social y de avisos*, 29-8-1912, p. 1; *La Independencia. Diario de noticias*, 24-4-1926, p. 1; *Crónica Meridional*, 3-2-1929, p. 4; *La Cruz. Diario católico*, 27-7-1924, p. 1; *La Gaceta de Tenerife*, 21-8-1918, p. 1.

69. *La Cruz. Diario católico*, 14-9-1911, p. 2.

70. *La Correspondencia de España*, 1-9-1912, p. 5; *La Tribuna*, 13-7-1913, p. 3.

71. *Revista aracelitana*, 30-4-1912, p. 10; *El defensor de Córdoba. Diario católico*, 27-1-1913, p. 1; *La Lectura dominical*, 15-2-1913, p. 103. Ver también: Isidro Gomá y Tomás, *Las modas y el lujo ante la ley cristiana, la sociedad y el arte*, Barcelona, Librería y Tipografía Católica, 1913.

Los católicos españoles definían este proyecto de luchar contra las modas inmorales como «nuestra gran obra nacional [...], [que] será muy pronto la admiración del mundo católico»⁷². El objetivo era fomentarla, que se extendiese por todo el globo como se había propagado la campaña uruguaya contra el teatro inmoral y que se convirtiera en referente para las ligas de otros países en cuanto a la lucha contra las modas modernas. Por todo ello, en el congreso de la UILCF celebrado en Londres en 1913, las delegadas españolas se centraron en presentar las iniciativas que para luchar contra las modas inmorales habían puesto en marcha en los últimos años e intentaron influir para que en otros lugares se creasen ligas análogas.

La campaña española para luchar contra la inmodestia en el vestir tuvo pleno respaldo de las damas uruguayas⁷³. Sin embargo, la Cruzada de la Modestia Cristiana perdió casi todo su fuelle tras 1914, en coincidencia con el inicio de la Gran Guerra, acontecimiento que dificultó que España influyese en los países más relevantes de la UILCF, pues estos se encontraban inmersos en el conflicto bélico. Posteriormente, y a pesar de que la obra quedó encuadrada dentro de la ACM, nunca consiguió alcanzar el vigor deseado por sus impulsoras⁷⁴. Tampoco tuvo más éxito la creación de la Liga para el Bien por parte de la UDE en 1926, a pesar de que contó con la aprobación del Papa y de la UILCF⁷⁵.

Los objetivos de universalidad a los que aspiraban las militantes católicas españolas se consiguieron, sí, pero esa universalidad no fue liderada por ellas, como era su deseo. En realidad, que España marcara el ritmo en esta cuestión era por entonces una misión casi imposible. El Vaticano lanzó una serie de condenas contundentes sin precedentes respecto a las modas modernas femeninas, como en la encíclica *Sacra propediem* (1921) del Papa Benedicto XV⁷⁶. Tanto empeño se puso en esta cuestión que la alocución del Papa durante el congreso internacional de la UILCF de 1925 versó sobre la moda⁷⁷. En este contexto, las campañas de actuación de los sectores católicos contra las modas modernas se universalizaron y la UILCF se puso seria con el tema. Donde el catolicismo era la religión mayoritaria, o al menos representaba a una minoría significativa, cundió la alarma y las militantes católicas se apresuraron a crear ligas para tratar de atajar lo que consideraban estridencias en el vestir femenino⁷⁸. Estas campañas, por supuesto, fueron muy bien recibidas por el conjunto de los sectores católicos y conservadores del período⁷⁹.

No obstante, era casi imposible que hubiese unanimidad dentro de la UILCF a la hora de realizar un diagnóstico del problema y plantear una línea única de acción, pues las católicas de todos los países partían de la misma premisa: sus modas locales/naciona-

72. *El Debate*, 19-8-1912, p. 3.

73. *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-6-1912, p. 596; *El eco de la Liga de Damas Católicas del Uruguay*, 15-10-1913, pp. 743-744.

74. *El Eco de Gerona*, 13-9-1924, p. 2; *Revista católica de las cuestiones sociales*, 8-1927, p. 101.

75. *El Siglo futuro*, 27-5-1927, p. 4.

76. Benedicto XV, *Sacra propediem*, vid. <https://www.vatican.va/content/benedict-xv/en/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_06011921_sacra-propediem.html> (consulta: 6-2-2023).

77. *El Debate*, 3-11-1925, p. 3.

78. Charlotte WILDMAN, «Religious selfhoods and the city in inter-war Manchester», *Urban history*, 38 (2011), pp. 103-123; Liviana GAZZETTA, «Battaglie ideologiche: la mobilitazione cattolica femminile», en VVAA, *Donne dentro la guerra. Il primo conflitto mondiale in area veneta*, Viella, 2017, pp. 47-64; Alejandro CAMINO, «La moda femenina para el catolicismo español durante el primer tercio del siglo XX», *Vínculos de Historia*, 12 (2023), pp. 424-439; *La Semaine religieuse. Revue du culte et des bonnes oeuvres*, 15-11-1919, pp. 561-562; *Lumen. Revue mensuelle*, 1-1-1920, pp. 31-34.

79. José Javier DÍAZ FREIRE, «La reforma de la vida cotidiana y el cuerpo femenino durante la dictadura de Primo de Rivera», en Luis CASTELLS (ed.), *El rumor de lo cotidiano. Estudios sobre el País Vasco Contemporáneo*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1999, pp. 225-257.

les eran morales, mientras que las extranjeras, sobre todo las francesas, que estaban muy difundidas a nivel internacional, eran inmorales. Como mínimo, esto tendría la oposición de las francesas, que eran parte fundamental de la federación internacional y que establecían exactamente la misma dicotomía entre sus modas y las del extranjero⁸⁰:

Hay dos modas: la moda francesa de los cristianos, que tienen en su corazón el temor y el amor de Dios, el respeto a sí mismos y a la virtud. Y la moda... antifrancesa de los paganos que no temen nada y no respetan nada porque sin duda no tienen nada que perder⁸¹.

Ver lo extranjero como potencialmente inmoral era parte de la construcción de la moralidad nacional católica de muchos países. Todo esto impidió que España no tuviese ni siquiera una posibilidad real de convertirse en referencia internacional en este ámbito, algo que sí consiguió la LDCU en lo que respecta a la censura teatral.

Una vez que las delegadas españolas se dieron cuenta de que su apuesta por centrarse en el problema de las modas inmorales no les iba a dar la relevancia que esperaban dentro de la federación internacional, se quedaron sin una línea de actuación clara dentro de la UILCF. Hubo momentos, es cierto, en los que la delegación española ejerció un cierto liderazgo, como cuando en el congreso internacional de 1922, el primero tras la Gran Guerra, las delegadas austriacas y otras delegaciones centroeuropeas manifestaron que tenían dificultades para pagar las cuotas debido a la precaria situación que había en sus países. Entonces, las representantes de las ligas españolas se ofrecieron a aumentar sus cuotas federales para así reducir las de estas ligas. A este ofrecimiento, según María Lázaro, se sumaron México, Argentina y Estados Unidos⁸².

Más allá de estos momentos de protagonismo, la sensación que tenían las integrantes españolas de la federación era que, dentro de la UILCF, no eran conocidas las obras católicas que se hacían en España⁸³. Es probable que hubiese algo de exageración en estas afirmaciones, pero es innegable que la primera vez que la presidenta de la federación internacional acudió a España para conocer de cerca las actividades de las activistas católicas españolas fue en 1933⁸⁴. Esta es la mejor demostración del papel periférico de las organizaciones españolas dentro de la UILCF, porque una de las funciones de la dirección de la UILCF era viajar de oficio a los distintos países para conocer de primera mano las obras e iniciativas que allí se ejecutaban.

El rol periférico que se les atribuía provocaba que las delegadas españolas tuviesen un papel prácticamente testimonial en los congresos internacionales. En los de 1925 y 1928, los dos eventos en los que la delegación española fue mayor antes del inicio de la Guerra Civil, sus integrantes tuvieron que conformarse con un papel secundario. En el primero de ellos, los roles de la ACM y de la UDE quedaron limitados a la comisión sobre la moralización del teatro y del cine, donde ambas organizaciones presentaron informes sobre las campañas hechas en España al respecto, así como sobre las leyes de censura estatal implantadas en el marco de la dictadura de Miguel Primo de Rivera⁸⁵.

80. Indre CUPLINKAS, «National and Rational Dress: Catholics Debate Female Fashion in Lithuania, 1920s-1930s», *Church history*, 88 (2019), pp. 696-719, p. 712, <<https://doi.org/10.1017/S0009640719001793>>; *Our Sunday Visitor*, 20-4-1913, p. 2; *La Lectura dominical*, 28-6-1919, p. 420; *The Catholic Standard and Times*, 15-11-1919, p. 6.

81. *Bulletin paroissial de Vitry-le-François*, 1-1-1917, p. 2. La traducción es mía.

82. *Diario de Valencia*, 28-5-1922, p. 1.

83. *El Universo*, 4-10-1924, p. 1.

84. *El Debate*, 14-1-1933, p. 5; *La Gaceta de Tenerife*, 28-1-1933, p. 1.

85. *El Eco de Gerona*, 16-1-1926, p. 2. Aunque los esfuerzos de la dictadura por controlar el cine en lo referente a la presentación de modelos de mujer no parece que fuesen tan profundos como las delegadas españolas intentaban

Más secundaria aún fue la participación de las militantes españolas en el congreso de 1928, ya que ninguna intervino como conferenciante en las sesiones públicas. Como esto era evidente desde la publicación del programa, Echarri pidió que las españolas estuviesen activas e interviniesen en los turnos de debate y discusión de las diversas comisiones⁸⁶. El motivo es que su participación era doblemente importante, no solo porque ostentaban la representación de España, «y ésta ya sería suficiente, sino la de las Repúblicas hispanoamericanas, que entregaron esa representación con tanto afecto y delicadeza a las delegadas españolas»⁸⁷. Esta situación es declarativa de la posición subalterna que las delegadas sudamericanas tenían a su vez para las españolas, ya que incluso sin tener un papel destacado se arrogaban su representación.

Tampoco las mujeres de la Juventud Católica Femenina española (JCF) tuvieron una influencia considerable dentro de la sección de jóvenes de la UILCF, y no fue por no intentarlo, a diferencia de las jóvenes católicas uruguayas, quienes apenas buscaron adquirir relevancia dentro de esta. Hubo que esperar a 1935 para que las españolas consiguiesen un puesto en el Bureau de la organización, ocupado por María de Madariaga, la presidenta de la JCF. Desde ese cargo, intentó mostrarse ante Christine de Hemptinne, la lideresa de las jóvenes de la UILCF, como una intermediaria entre América Latina y el centro de la federación internacional⁸⁸. Sin embargo, y al igual que las mujeres de la rama adulta de la federación internacional, no logró su propósito, porque Hemptinne prefería encargarse de la relación con las ligas americanas en primera persona e *in situ*⁸⁹.

Solo con el inicio de la Guerra Civil aumentó la influencia de las jóvenes españolas en la federación internacional. Al igual que ocurrió con las mexicanas durante la Guerra Cristera, solo en la desgracia alcanzaron relevancia, aunque más de forma simbólica que real⁹⁰. Ambas guerras tuvieron centralidad en el debate porque, siguiendo la tendencia de la época de asegurar que los problemas que afectaban a los católicos de un territorio tarde o temprano llegarían al resto, servían a las militantes católicas para ejemplificar lo que ocurría, desde su perspectiva, cuando no se paraban a tiempo los pies a los sectores laicistas⁹¹.

Por ese motivo, una de las principales preocupaciones de la JCF durante la Guerra Civil española, tanto en España como en el extranjero, fue presentar el conflicto bélico desencadenado por el golpe de Estado contra la democracia republicana como una cru-

presentar. Sobre esto: Marta GARCÍA CARRIÓN, «Modelos de feminidad nacional durante la dictadura de Primo de Rivera: algunas reflexiones a partir del estudio del cine», en Carlos NAVAJAS ZUBELDIA y Guillermo María MUÑOZ, *Nuevas miradas sobre la dictadura de Primo de Rivera en su centenario: Actas del VIII Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo*, Logroño, Universidad de La Rioja, 2025, pp. 9-26.

86. *El Debate*, 11-5-1928, p. 8.

87. *Revista católica de las cuestiones sociales*, 4-1928, p. 235.

88. AUPSA, caja 49, Carta de Madariaga a Hemptinne, 16-11-1935.

89. AUPSA, caja 49, «Lettre aux conseillères», 11-10-1935. Sobre las actuaciones de Hemptinne en América Latina, Ana María BIDEGAIN, «De la naturaleza femenina al feminismo en organizaciones católicas femeninas latinoamericanas (1930-1990)», *Hojas de Warmi*, 10 (1999), pp. 115-136; Ana Paula VOSNE MARTINS, «As mulheres católicas e as origens do Serviço Social: o caso do Instituto Social do Rio de Janeiro (1937-1947)», *Revista Em Pauta: teoria social e realidade contemporânea*, 47 (2021), pp. 184-201.

90. *El Debate*, 18-9-1926, p. 3; *El Iris. Diario católico*, 26-4-1928, p. 3. Acerca de la influencia que la actuación de las católicas mexicanas en este conflicto tuvo sobre las militantes católicas españolas: Sofía RODRÍGUEZ LÓPEZ: «La imprevista de la Cristiada en España. Una historia transnacional de católicas insurgentes (1926-1936)», en Mónica MORENO SECO y Miguel DÍAZ SÁNCHEZ, *Mujeres entre generaciones y naciones: Género y activismo en el siglo XX*, Granada, Comares, 2025, pp. 105-124.

91. Ben EDWARDS, *With God on Our Side: British Christian Responses to the Spanish Civil War*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2013; Michael RICHARDS, «Catholic Intellectuals and Transnational Anti-Communism: Pax Romana from the Spanish Civil War to the post-1945 World Order», *The English Historical Review*, 138, 594-595 (2023), pp. 1.337-1.362, <<https://doi.org/10.1093/ehr/cead151>>.

zada contra el comunismo, la masonería y el ateísmo⁹². La JCF y sus lideresas buscaron mostrar que la guerra era la semilla de la restauración católica del mundo remarcando que el conflicto bélico en España tenía implicaciones globales para todos los católicos⁹³.

La propia Hemptinne insistió en presentar la guerra como un conflicto de regeneración en el que las militantes de la JCF eran mártires que estaban jugando un papel fundamental: «Our dear persecuted sisters truly understand the value of sacrifice. They have contributed greatly to the construction of a new society»⁹⁴. Para difundir aún más esta propaganda, Hemptinne animó a las lideresas de la JCF a compartir sus historias heroicas con el resto de los miembros de la UILCF, algo que siguieron a pies juntillas y que tuvo buena acogida entre las otras ligas de la federación internacional⁹⁵.

Sin embargo, el peso de la JCF dentro de la organización juvenil de la UILCF siguió siendo muy reducido en la práctica. Al congreso internacional de 1939 solamente asistieron tres delegadas, y solo Madariaga tuvo un rol relevante al copresidir una sesión de estudio sobre la familia, junto con la presidenta de las juventudes magiares, Frieda Stadler. Madariaga también intentó que el siguiente congreso de la UILCF se celebrase en Madrid, pero su propuesta no llegó a buen puerto⁹⁶.

6. Conclusiones

España y Uruguay fueron países periféricos dentro de la UILCF a pesar de tener presencia en la organización desde su fundación, eso está fuera de toda duda, pero lo fueron más por razones de periferia geográfica, e incluso por prejuicios de las lideresas de la federación internacional hacia la valía de las organizaciones que representaban estos territorios, que por su poca contribución a la organización. En buena parte, esto era un reflejo de la posición geopolítica de Uruguay y España en el panorama internacional. Ambos países eran percibidos como territorios subdesarrollados, y eso les subordinaba simbólicamente a los países considerados avanzados. Las jerarquías dentro de la UILCF son en buena parte un reflejo de las relaciones internacionales de la época, pero también de los juegos de poder en el catolicismo global. Por ejemplo, España, país considerado periférico dentro de Europa, intentó representar un papel, con tintes neocoloniales, como *representante* de los países latinoamericanos.

El caso de Uruguay es el más paradigmático. Era el país sudamericano más potente dentro de la UILCF, gracias al liderazgo de la LDCU. Las representantes de esta organización trataron de hacerse valer desde la periferia para influir en las estrategias operativas de la organización a partir del impulso de una iniciativa concreta, la censura teatral,

92. AUPSA, caja 49, sin título, sin fecha; Inmaculada BLASCO, *Paradojas de la ortodoxia. Política de masas y militancia católica femenina en España (1919-1939)*, Zaragoza, Pressas Universitarias de Zaragoza, 2003, p. 308. Esta retórica tuvo mucho éxito, como ya se ha demostrado: Javier RODRIGO, «Guerreros y teólogos. Guerra santa y martirio fascista en la literatura de la cruzada del 36», *Hispania: Revista española de historia*, 247 (2014), pp. 555-586, <<https://doi.org/10.3989/hispania.2014.018>>; Miguel ALONSO IBARRA, «‘Cruzados de la civilización cristiana’: Algunos apuntes en torno a la relación entre fascismo y religión», *Rubrica contemporanea*, 5 (2014), pp. 133-154, <<https://doi.org/10.5565/rev/rubrica.52>>.

93. AUPSA, caja 49, Carta de García Loygorri a Hemptinne, 20-12-1937; AUPSA, caja 49, sin título, sin fecha.

94. AUPSA, caja 49, Carta de Hemptinne a Madariaga, 3-12-1938.

95. AUPSA, caja 49, Carta de Hemptinne a García Loygorri, 3-1-1939; AUPSA, caja 49, Carta de Inglaterra a Madariaga y García Loygorri, sin fecha; *Fleurs de France. Bulletin mensuel de jeunesse féminine catholique*, 1-6-1939, pp. 168-169.

96. AUPSA, caja 49, Lettre aux conseillères, 6-8-1938; AUPSA, caja 49, Carta de Hemptinne a García Loygorri, 30-9-1938; AUPSA, caja 49, Lettre aux conseillères, 8-7-1939.

que se adoptó internacionalmente. Pretendieron así ejercer una influencia significativa en la configuración y operación del entramado internacional de organizaciones católicas femeninas. Asimismo, la LDCU se erigió como un centro de referencia y coordinación de los intereses de la región sudamericana. Por esta razón, cuando su peso cayó contundentemente tras la Gran Guerra, no quedó conforme e intentó recobrar protagonismo con el impulso de una federación sudamericana que trataba de hacer valer sus intereses dentro de la UILCF, aunque la iniciativa fue cercenada desde el Vaticano.

En lo que respecta a España, la situación fue similar, aunque se llegó a ella por circunstancias diferentes. España empezó su andadura en la federación internacional con muy buen pie, pues aparte de ser uno de los pocos países que colocó dos ligas nacionales en la UILCF, consiguió ser sede del segundo congreso internacional de la federación. Esto le proporcionó un enorme protagonismo, al que las integrantes españolas no consiguieron dar continuidad. Primero lo intentaron creando un espacio propio similar al que habían logrado las uruguayas centrándose en la denuncia de las modas inmorales. Después quisieron aprovechar que formaban parte de un país neutral durante la Gran Guerra para tratar de obtener valor dentro de la UILCF y actuar como intermediarias entre América Latina y Europa. Más adelante insistirían en esta estrategia, aunque no recuperaron protagonismo, y este fue más simbólico que real, cuando comenzó la Guerra Civil española.

Una de las características de la UILCF es que era necesaria la sumisión a la dirección de la organización y, sobre todo, a las directrices del Vaticano. Si bien no hay vestigios explícitos de descontento entre las militantes uruguayas o españolas sobre su posición periférica/secundaria dentro de la federación internacional, no asumieron con resignación una situación que consideraban injusta. Por ello, y sin entrar en conflicto directo, intentaron diseñar unas redes de actuación específicas y paralelas en las que saliesen mejor paradas.

